

이 조사에 조사된 모든 내용은 통계목적 이외에는
절대로 사용할 수 없으며 그 비밀이 보호되도록
통계법(제33조 및 제34조)에 규정되어 있습니다.

ID			
----	--	--	--

신규간호사의 임상수행능력과 현장적응력과의 관계에서 그릿의 매개효과

안녕하십니까?

본 설문조사는 1년 미만의 신규간호사를 대상으로 임상수행능력과 현장적응력과의 관계에서 그릿의 매개효과를 조사하기 위한 설문조사입니다.

귀하의 성의 있는 답변은 향후 신규간호사 교육의 개선과 발전을 위한 중요한 자료로 사용될 것이며, 그 이외의 용도로는 사용되지 않으며 않을 것입니다.

귀하는 본 설문조사에 참여하지 않을 권리가 있으며 연구에 참여하지 않아도 불이익이 발생하지 않습니다. 또한 연구가 진행되는 도중이라도 본인의 의사에 의해 연구 참여를 중단할 수 있습니다.

응답하신 내용은 연구목적을 위한 참고자료로만 활용되며, 통계법33조에 의거 응답자의 정보는 철저히 보호되오니, 정확한 자료가 수집될 수 있도록 모든 문항에 대하여 빠짐없이 성실하게 답변해 주시기를 부탁드립니다.

바쁘신 가운데 참여해 주셔서 감사합니다.

설문지를 작성하시는 중에 의문점이 있으시면 아래 연구자에게 문의바랍니다.

2019 년 6 월

■ 연구책임자:

상지대학교 간호학과 신 은희교수(연락처 : 738-7623, 010-6278-9622)

연구 동의서

본인은 본 연구의 목적에 대해 충분히 이해하였으며 본인이 응답한 자료의 활용에 대하여 이해하고 동의합니다. 또한 동의를 철회하고자 할 때 언제든지 이를 행사할 수 있다는 사실을 전달 받았음을 확인합니다.

동의

비동의

성명:

(서명)

※ 다음은 **현장적응력**에 관한 질문입니다. 여러분이 평소 생각하는 대로 해당하는 곳에 √표시를 해주시기 바랍니다.

	매우 그렇다 (1)	그렇다 (2)	보통이다 (3)	그렇지 않다 (4)	매우 그렇지 않다 (5)
1. 나는 어떤 일이 복잡해보이면 시도해 보려는 생각조차 하지 않는다.					
2. 나는 새로운 일이 어려워 보이면 배우려고 시도하지 않는다.					
3. 나는 새로운 것을 배울 경우 초기에 성공하지 못하면 곧 포기한다.					
4. 나는 어떤 일을 한전 시도하여 해내지 못하면 해낼 때까지 계속 시도한다.					
5. 나는 스스로 중요한 목표를 세웠을 때 그 목표를 실천하는 경우가 드물다.					
6. 나는 타부서와의 관계에서 힘들 때가 있다.					
7. 나는 간호보조요원과의 관계에서 어려움을 겪을 때가 있다.					
8. 나는 동료 간호사와의 관계에서 힘들다고 느낄 때가 있다.					
9. 간호조직은 동료에 대한 신뢰를 중시 여긴다.					
10. 간호조직은 간호사들 간의 인간적인 배려와 관심을 기울인다.					
11. 간호조직은 간호사들 간의 인간적인 배려와 관심을 기울인다.					
12. 간호사의 결속력이 강하다.					
13. 간호조직은 변화를 싫어한다.					
14. 간호조직은 융통성이 없다.					
15. 간호조직은 업무성과를 서류상으로 남겨야 인정이 된다.					
16. 간호조직은 개인 사정으로 갑작스런 휴가 신청이 어렵다.					
17. 지금 수행하고 있는 업무에 대해서 다른 사람에게 자랑스럽게 말한다.					
18. 사회나 병원에서 타 직종과 비교할 때 간호직은 전문직으로 인정받고 있다.					
19. 간호사로서 내가 하는 일은 중요하다는 점에서 추호의 의심도 없다.					
20. 간호행위 시 간호지식 부족으로 스트레스를 받는다.					

	매우 그렇다 (1)	그렇다 (2)	보통 이다 (3)	그렇지 않다 (4)	매우 그렇지 않다 (5)
21. 간호행위 시 간호기술 부족으로 스트레스를 받는다.					
22. 치료나 검사 방법을 몰라서 스트레스를 받는다.					
23. 의료기기 조작에 어려움을 겪는다.					
24. 응급상황 발생 시 어떻게 해야할지 당혹스럽다.					
25. 병원은 업무처리 과정에서 타 직종과의 문제발생 시 즉시 해결할 수 있는 행정체계가 마련되어 있다.					
26. 병원은 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 행정조직이 체계화되어 있다.					
27. 나는 행정적 사무 처리를 위해 기록에 소비하는 시간은 적당하며 이것 때문에 환자 간호시간을 빼앗기지 않는다고 확신한다.					
28. 내 업무를 나 스스로 조정할 수 있다.					
29. 나는 가끔 갈등을 일으키는 일을 하라고 하는 상관들이 많다고 생각한다.					
30. 보다 나은 보장과 신분이 보장된다면 언제든지 이직할 의사가 있다.					
31. 만약 나에게 선택권이 있다면 다른 직장에서 일하고 싶다.					
32. 나는 때때로 현 직장을 그만 두고 싶다는 생각을 한다.					
33. 이 병원을 선택한 것을 기쁘게 생각한다.					
34. 이 병원의 문제가 곧 나의 문제라고 생각한다.					
35. 나는 몸의 회복을 위해서 업무 시간보다 더 많은 휴식 시간이 필요하다.					
36. 일을 한 후에도 여가 활동을 즐길 수 있을 만큼 충분한 힘이 남아 있음을 느낀다.					
37. 나는 대개의 경우 일을 한 후에 피로감과 함께 녹초가 됨을 느낀다.					
38. 일을 한 후에는 나는 감정까지도 메마르게 된다.					
39. 나에게 할당된 업무량은 충분히 견딜만하다.					

※ 다음은 임상수행능력에 질문입니다. 여러분이 평소 생각하는 대로 해당하는 곳에 √표시를 해주
시기 바랍니다.

	매우 못한다 (1)	약간 못한다 (2)	보통 이다 (3)	약간 잘한다 (4)	매우 잘한다 (5)
1. 건강력 자료를 수집한다.(정신, 사회문화적, 발달 측면)					
2. 신체사정을 수행한다.(시진, 촉진, 타진의 기술 적용)					
3. 의미 있는 자료를 분석한다.					
4. 진단에 따라 간호를 계획한다.					
5. 문제 확인과 간호진단을 내린다.					
6. 환자의 상태변화에 따라 간호를 계획한다.					
7. 가족의 요구와 환자의 요구를 충족시키는 간호를 계획한다.					
8. 간호계획이 의사의 치료계획과 잘 병행되어나가도록 한다.					
9. 환자와 가족을 위한 계획에 지역사회 자원의 이용법을 포함 한다.					
10. 간호계획을 세울 때 다른 의료요원들과 의논한다.					
11. 활력징후를 측정한다.					
12. 투약을 정확히 한다.					
13. 치료와 간호의 우선순위를 알고 일을 능숙하게 진행한다.					
14. 의사처방의 기본원리를 이해한다.					
15. 검사나 치료를 위한 물품 준비를 한다.					
16. 검사나 치료 전, 후의 환자준비와 간호를 수행한다.					
17. 약물투여 후(주사나 구강약)의 부작용을 관찰한다.					
18. 환자에게 수행한 간호활동 기록을 과학적인 어휘로 정확히 기록한다.					
19. 임상에서 응급 상황시 처치의 우선순위를 알고 수행 한다.					
20. 중환자 치료에 사용되는 기계나 기구의 사용법과 원리를 알고 이를 사용한다.					
21. 환자의 자가간호능력을 파악하고 이를 치료과정에 사용하 도록 교육한다.					
22. 환자의 치료과정에 대해 가족에게 설명하고 가족을 환자간 호에 참여시킨다.					

	매우 못한다 (1)	약간 못한다 (2)	보통이다 (3)	약간 잘한다 (4)	매우 잘한다 (5)
23. 환자의 가족에게 질병예방법을 교육한다.					
24. 정기적인 건강검진의 중요성과 필요성을 인식시킨다.					
25. 환자의 좋지 않은 건강습관을 파악하여 개선할 수 있도록 도와준다.					
26. 퇴원 후 자가간호를 할 수 있도록 필요한 정보를 제공한다.					
27. 환자교육을 위한 방법과 자료를 개발하여 사용한다.					
28. 안전한 치료적 환경을 고려한다.					
29. 검사, 치료, 간호처치 시 시행 전에 목적 순서방법을 충분히 설명한다.					
30. 환자와 대화하여 공포와 불안을 표현할 수 있는 분위기를 조성한다.					
31. 환자의 개인적이면(종교, 습관, 기호)에 관심을 갖고 이해하며 필요한 도움을 주도록 노력한다.					
32. 모든 간호절차는 환자와 상호작용의 기회로 삼는다.					
33. 환자의 정서적 요구 충족을 위해 노력한다.					
34. 의료요원과의 바람직한 인간관계를 습득하여 중재자, 지도자로서의 능력을 시범할 수 있다.					
35. 자신의 질병과 병상생활을 받아들이지 못하는 환자로 하여금 현실을 인정하고 적응할 수 있도록 도와준다.					
36. 새로운 치료와 간호방법에 흥미를 갖는다.					
37. 개인적, 전문적 성장을 위해 여러 가지의 학습 기회에 참여한다.					
38. 간호 관련 전문지를 정기적으로 읽는다.					
39. 자신감과 긍정적인 태도로 환자간호에 임한다.					
40. 자신의 행위에 대해 책임감을 가진다.					
41. 간호의 법적, 윤리적 지식을 갖는다.					
42. 건설적인 비판을 수긍하여 개선한다.					
43. 스스로 해결할 수 없는 간호문제는 임상지도 교수나 전문 간호사의 조언을 얻어 해결한다					
44. 간호 수행에 있어서 새로운 아이디어를 받아들이고 추진한다.					
45. 환자에게 시행한 간호활동을 평가 보고 할 수 있다.					

※ 다음은 **GRIT**에 대한 질문입니다. 여러분이 평소 생활에서 느끼는 내용에 관한 것으로 평소 생각하는 대로 해당하는 곳에 √표시를 해주시기 바랍니다.

	전혀 아니다 (1)	아니다 (2)	보통이다 (3)	그렇다 (4)	매우 그렇다 (5)
1. 나는 종종 목표를 세우지만 나중에 그것과는 다른 일을 하곤 한다.					
2. 나는 부지런하다.					
3. 나의 관심사는 매년 바뀐다.					
4. 좌절은 나의 의욕을 꺾지 못한다.					
5. 나는 몇 개월마다 새로운 목표나 관심사에 흥미를 갖게 된다.					
6. 나는 수년의 노력을 요구하는 목표를 달성해 본적이 있다.					
7. 때때로 새로운 생각이나 일 때문에 기존에 하고 있는 생각이나 일이 방해받는다.					
8. 나는 내가 시작한 것은 뭐든지 끝낸다.					
9. 나는 열심히 하는 사람이다.					
10. 나는 한동안 새로운 생각이나 계획에 사로잡히지만 곧 관심을 잃게 된다.					
11. 나는 중요한 도전을 위해 좌절을 극복해왔다.					
12. 나는 달성하는데 몇 개월이 걸리는 일에 꾸준히 집중하기 어렵다.					

※ 다음은 귀하의 **일반적 사항**을 묻는 질문입니다. 각 문항에 대해 작성하여 주시기 바랍니다.

1. 귀하의 성별은?

----① 남

----② 여

2. 귀하의 연령은? 만 _____세

3. 귀하의 학력은 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 전문대학 졸업

----② 4년제 졸업

----③ 석사 재학 이상

4. 귀하의 결혼 상태는?

----① 미혼

----② 기혼

5. 귀하는 종교는?

----① 있다

----② 없다

6. 귀하의 현 병원 근무기간은? _____개월

7. 현재 근무하고 있는 부서는 다음 중 어디에 해당합니까?

----① 내과계 병동

----② 외과계 병동

----③ 산과/소아과 병동

----④ 수술실/회복실

----⑤ 중환자실(내/외과)

----⑥ 외래

----⑦ 응급실

----⑧ 기타부서 _____

8. 귀하가 간호직을 택한 동기는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 가족 또는 주변의 권유

----② 취업

----③ 남을 도울 수 있는 직업

----④ 적성 또는 관심

----⑤ 전문직

----⑥ 기타

9. 귀하가 느끼는 최근의 건강상태는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 매우 건강하다

----② 건강하다

----③ 보통정도로 건강하다

----④ 건강하지 않다

----⑤ 매우 건강하지 않다

10. 병원에서 받은 신규간호사 교육에 대한 만족도는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 매우 좋다

----② 좋다

----③ 보통으로 좋다

----④ 좋지 않다

----⑤ 매우 좋지 않다

11. 귀하는 배치를 희망하는 부서가 있었습니까?

----① 있다

----② 없다

12. 현 근무하는 부서에 대한 만족도는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 매우 만족

----② 만족

----③ 보통

----④ 불만족

----⑤ 매우 불만족

13. 현재 받고 있는 보수에 대한 만족도는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 매우 만족

----② 만족

----③ 보통

----④ 불만족

----⑤ 매우 불만족

14. 간호직에 대한 만족도는 다음 중 어느 것에 해당합니까?

----① 매우 만족

----② 만족

----③ 보통

----④ 불만족

----⑤ 매우 불만족

♣ 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다!! ♣